

ISSN 2595-9611

9 772595 961004

VOLUME 8, NÚMERO 4 - MAIO 2025

REVISTA MAIS EDUCAÇÃO

www.revistamaiseduacao.com

DOI: <https://doi.org/10.51778/2595-9611.v8i4>

Data da publicação: 31/05/2025

Google Acadêmico

EDITORA
CENTRO EDUCACIONAL SEM FRONTEIRAS

R454

Revista mais educação [recurso eletrônico] / [Editora chefe] Prof.^a Mestre Fatima Ramalho Lefone - Vol. 8, n. 4 (Maio 2025) -. São Caetano do Sul: Editora Centro Educacional Sem Fronteiras, 2025

780: il. color

Mensal

Modo de acesso: <<https://www.revistamaiseducacao.com/sumario-v8-n4-2024>>

ISSN:2595-9611 (on-line)

DOI: <https://doi.org/10.51778/2595-9611.v8i4>

Data da publicação: 31/05/2025

1.Educação. 2. Pedagogia. I Ramalho Lefone, Fatima, ed. II. Título

CDU: 37

CDD: 370

Gustavo Moura – Bibliotecário CRB-8/9587

www.revistamaiseducacao.com
E-mail: artigo@revistamaiseducacao.com

EDITORIAL

MULHERES QUE MARCAM PRESENÇA: SEU LUGAR DE FALA

Neste mês de maio, celebramos e reservamos o amor incondicional que toda mãe possui, especialmente, por ser mãe já marca a sua presença e o seu lugar de fala de geração em geração. Pois as Mulheres estão nos palcos da vida diária. Por isso, o valor em sociedade começa no meu, no teu e no nosso lugar de fala. Ou seja, de todos os indivíduos...

O conceito de “lugar de fala” foi popularizado pela Filósofa e feminista brasileira [Djamila Ribeiro] em seu livro: “*O que é lugar de fala?*”. Neste, se discute: papel, posição e histórica de vida/social de cada indivíduo, influenciando sua perspectiva e voz. Essa é a proposta desta edição.

Nesta edição da Revista Mais Educação (RME) nos remetemos a refletir sobre o papel das Mulheres, em especial, a comemoração para o dia das Mães, estas, que marcam presença em sociedade e, por isso, elas devem ser respeitadas em “seu lugar de fala”. Contudo, inspiramo-nos nas ideias de Paulo Freire, Carl Rogers e Maurice Tardif e exploramos o viés cunhado pela “marca” e “presença” que a Pedagogia da Presença nos convida diariamente também enquanto vez de fala.

A pedagogia da presença é uma abordagem que representa nos espaços educacionais a valorização da relação humana e a empatia como dois itens fundamentais para o processo de ensinagem como já advogava Carl Rogers (1977).

Neste contexto, Maurice Tardif (2005), já nos alertava que *a Pedagogia da presença é o que torna essa relação possível fora dos espaços educacionais*, em outras palavras, entre a Mulher em seus diferentes papéis em sociedade.

Assim, as pessoas como sempre ao redor do mundo por sua vez tem colocado as Mulheres que são Mães em seu lugar de fala e, isso só demonstra o quanto o seu amor é incondicional seja para o relacionamento pessoal, profissional e, socialmente, falando.

Sobretudo, independentemente, de seu lugar de fala, a mulher é acima de tudo o bem mais precioso que um homem lhes receber enquanto mulher e parceira. Dito isto, seja este, no lugar de filho, neto, sobrinho, primo, marido, irmão, tio, avô, enteado, colega, amigo e por aí vai... Aquém destes, não importa o lugar em que ela esteja... Certamente, o mais razoável que pareça ser... A mulher deixará a sua marca por onde quer que perpassar. O seu papel em sociedade será sempre lembrado neste mês de maio.

A sua presença e marca é sempre ímpar, pois são elas as primeiras educadoras, cuidadoras, fontes de amor e dedicação. No entanto, cabe a elas o papel fundamental para a formação de novas gerações que são constituídas e modeladas em seus valores, crenças e personalidades enquanto educa seus filhos.

Ser mãe nos dias de hoje não é fácil, pois contam com novos desafios e requer delas a superação de novos obstáculos para o alcance de inúmeras conquistas. A gratidão, o carinho, o amor são presentes que elas nos ofertam diariamente independentemente do seu papel de Mulher, mas enquanto mãe o nível redobra e merece

CONSELHO EDITORIAL

Rodrigo da Silva Gomes
 Patrícia Regina de Moraes Barillari
 Lindalva Freitas
 Lucinéia Contiero
 Jayson Magno da Silva
 Luiz Gonzaga Lapa Júnior
 Mário César Amorim de Oliveira
 Marcos Serafim dos Santos
 Humberto Lourenção
 Marcus Vinicius de Melo Oliveira
 Alex Rodolfo Carneiro
 Hercules Guimarães Honorato
 William Bezerra Figueiredo
 Teresa da Glória Paulo
 Elias Rocha Gonçalves
 Gabriel Gomes de Oliveira
 Jônata Ferreira de Moura
 Mauro de Lima Souza
 Renan Antônio da Silva

EDITORA-CHEFE

Fatima Ramalho Lefone

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Fatima Ramalho Lefone
 Rodrigo da Silva Gomes

PROGRAMAÇÃO VISUAL E DIAGRAMAÇÃO

Fabíola Larissa Tavares

PROJETO GRÁFICO

Mônica Magalnik

COPYRIGHT

REVISTA MAIS EDUCAÇÃO
 Editora Centro Educacional Sem Fronteiras (Maio, 2025) - SP

Publicação Mensal e multidisciplinar vinculada a Editora Centro Educacional Sem Fronteiras.

Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva dos autores e não expressam, necessariamente, a opinião do Conselho Editorial
 É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.
 Rua Manoel Coelho, nº 600, 3º andar sala 313 | 314 - Centro São Caetano do Sul – SP CEP: 09510-111

o seu lugar de fala em uma sociedade que tanto grita por amor e paz de espírito.

Nesta esfera, por ser um mês celebrado as mães, ressalta-se que essas mulheres que marcam presença em nossas vidas merecem ser aplaudidas, amadas, compreendidas, apoiadas, elogiadas, etc. O que importa, pois, é o que se compreende nesse espaço: sua marca e lugar de fala.

Afinal, elas em primeira mão declaram todos os dias cumprir o seu papel de educadora e cuidadora que são por natureza. A pedagogia da presença nesse espaço ecoa o seu lugar de fala uma vez que na abordagem educacional valoriza-se a relação entre professor e aluno e aqui, é entre Mulher em seus diversos papéis... Pois, se destaca alguns aportes-chave para esse entorno, a saber: sua marca, sua presença, seu cuidar, sua empatia, seu acolhimento, diálogo e engajamento diversos em seu lugar de fala.

Ancorado nessa perspectiva, Paulo Freire (1996), já afirmava que a *presença do professor é o primeiro ato de ensino*, encontramos, então o momento exato para repensar que a Mulher engajada em “seu lugar de fala” precisa ser (ouvida e assistida), pois sua marca e presença faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Ainda que seja possível admitir-se ser a Mulher “mediadora” do conhecimento para quem quer que seja, “seu lugar de fala”, não esgotaria suas funções..., nem tampouco, daria conta do que lhe é primordial.

Prof^o Doutor Hildeci de Souza Dantas.

Professor Pedagogo com atuação na Rede Estadual de Ensino Regular da Educação Básica - (1^o ao 5^o ano), situado na cidade de Igarapé-Açu/PA, em especial, na Escola Estadual de Ensino Fundamental “João Paulo II”. É (Ph.D), Doutor e Mestre em Educação.

SUMÁRIO

- 10 A EXPERIÊNCIA IMERSIVA DE UM DOMO INFLÁVEL COMO FERRAMENTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA OESTE DO RIO DE JANEIRO**
Alexander Machado Cardoso
Lidiane Coelho Berbert
Anry Caufield
Juliana Barbosa Succar
Ida Carolina Neves Direito
- 18 A ARBORIZAÇÃO EM ARAGUAÍNA - TO: LIMITES E POSSIBILIDADES**
Aires José Pereira
- 40 A UTILIZAÇÃO DOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS DE UTILIDADE PÚBLICA NO CICLO AUTORAL DA RMESP: FERRAMENTA DE ALFABETIZAÇÃO MUDIÁTICA E FORMAÇÃO CIDADÃ**
Jorge Luiz Alonso
- 51 A EDUCAÇÃO INFANTIL E SUA IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO E A APRENDIZAGEM DA CRIANÇA**
Maria de Lourdes Defina Ferro
- 65 PROVEITOS SOCIAIS E COGNITIVOS ALCANÇADOS POR MEIO DO USO DA MÚSICALIZAÇÃO NA INFÂNCIA DENTRO DO ÂMBITO ESCOLAR**
Fabiana dos Santos Murador
- 78 INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO**
Emerson Aparecido Augusto
Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra
Renan Antônio da Silva
Ubirajara Donisete Ferreira Leão
Marina Beatriz Ferreira Pipino
Rafaela Vareda Goffredo Santini
- 94 DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES: PERSPECTIVAS DA SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA DESDE O GOLPE DE JANEIRO DE 2023**
Emerson Aparecido Augusto
Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra
Renan Antônio da Silva
Ubirajara Donisete Ferreira Leão
Marina Beatriz Ferreira Pipino
Rafaela Vareda Goffredo Santini
- 107 ENTRE FACERS E TUBERS: REDES SOCIAIS, SEXUALIDADES LGBTQTTIQ E HOMOFOBIA**
Renan Antônio da Silva
Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra
Emerson Aparecido Augusto
Marina Beatriz Ferreira Pipino
Ubirajara Donisete Ferreira Leão
Rafaela Vareda Goffredo Santini
- 127 PROPOSTAS SOBRE O ESPERANÇAR E O DECOLONIZAR NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS**
Giovanna de Araújo Leite
Francinete Ferreira de Souza
Joyccer Ferreira de Andrade

- 144 EDUCAÇÃO E NEUROCIÊNCIAS EM DEBATE: OLHARES E REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO HUMANO**
Adriano Rosa da Silva
- 162 TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH): IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS E INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS**
Lenilda Oliveira da Silva
Mílvio da Silva Ribeiro
- 192 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: CONCEITOS DISTINTOS E INTERDEPENDENTES**
Lisandra Cristina Berardone de Siqueira
- 204 A INCLUSÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO NA EDUCAÇÃO REGULAR**
Corina Maria Coelho
- 218 APRENDER BRINCANDO: O LÚDICO COMO FERRAMENTA POTENTE NO DESENVOLVIMENTO DO LETRAMENTO**
Patrícia de Oliveira Jorge
- 230 UM ESTUDO SISTÊMICO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS PRODUTIVOS NA FASE DE ALFABETIZAÇÃO**
Maria Amanda Silva dos Santos
- 238 CURRÍCULO: A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Érica Fernanda Cavalcanti de Souza
- 261 A SOCIEDADE E OS TRANSTORNOS: ESPECTRO AUTISTA (TEA), TRANSTORNO OPOSITIVO-DESAFIADOR (TOD) E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)**
Ângela de Souza da Costa
- 273 A PSICANÁLISE DOS CONTOS DE FADAS**
Joana Paula Gazola
- 283 A ASCENSÃO DA EXTREMA DIREITA JUNTO AOS JOVENS DO BRASIL E DO MUNDO**
Edilamar Caonetto
- 299 O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO MORAL**
Dirlene Lourenço
- 310 ALUNOS COM DISLEXIA**
Wanessa Calazans Francisco
- 318 A AVALIAÇÃO EDUCACIONAL COMO PRÁTICA EMANCIPATÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Cristiane de Cássia Rosa Piva
- 324 FORTALECIMENTO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL DE PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA RESPOSTA INOVADORA À ESCASSEZ DOCENTE NO BRASIL ATÉ 2040**
Luzia Cecília da Costa Julidori

- 335 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTEXTO E ROTINAS**
Maria de Fatima de Carvalho e Silva
- 343 A INFLUÊNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA CONFIGURAÇÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY – MA**
Euclides Ramalho Ferreira
Isabel Martins dos Santos
Washington Luis Conceição Carvalho
- 358 A AVALIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Renata Marques Catarim
- 365 GESTÃO EDUCACIONAL COMO PRÁXIS EMANCIPADORA: ÉTICA, ESTRATÉGIA E DIMENSÕES DA AÇÃO NA ESCOLA PÚBLICA**
Alisson Diego Batista Moraes
- 384 O BRINCAR COMO ELEMENTO SIGNIFICATIVO NOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO NEUROPSICOPEDAGÓGICA CLÍNICA**
Elisete Camargo Zimmermann
- 398 A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E SEUS FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS**
Maria do Carmo Galhego de Marchi
- 405 RELATO DO USO DO PECS-ADAPTADO COMO RECURSO PARA A AMPLIAÇÃO DA LINGUAGEM DE UMA CRIANÇA COM SUSPEITA DE TEA NA EDUCAÇÃO INFANTIL**
Elaine Rezende Silva Mourad
- 423 ALTAS HABILIDADES**
Monica de Oliveira Queiroz
- 436 A EDUCAÇÃO ESPECIAL ATUALMENTE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A INCLUSÃO EDUCACIONAL**
Rosângela Maria de Souza
- 448 A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
Amanda Ribeiro de Souza
- 461 O SIMBOLISMO INFANTIL POR MEIO DA ARTE**
Daniela Gabriel Santiago dos Santos
- 468 A EDUCAÇÃO INFANTIL E A PEDAGOGIA**
Aline Martins Saraiva
- 476 O LÚDICO E A CRIANÇA**
Fernando Miguel Alves da Silva
- 492 A IMPORTÂNCIA DA ALFABETIZAÇÃO CARTOGRÁFICA NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Caroline de Oliveira Lopes
- 507 INCLUSÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE**
Flávia Almeida Takahashi
- 512 PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM**
Maria Lucia dos Santos

- 523 UM ENTENDIMENTO SOBRE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E AS INTERVENÇÕES DA NEUROCIÊNCIAS**
Karina Belissario Tanzini
- 539 A RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)**
Cacilda Borges Pires
- 555 PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA ENSINAR**
Ana Rita dos Santos
- 571 MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR PARA A CULTURA INDÍGENA**
Suzana Paula Saldanha Pimentel
Lobão
- 579 CONTEXTUALIZANDO O ENSINO DE ARTE NO BRASIL**
Luana Bryk Tufano
- 599 A HISTÓRIA DO CINEMA E SEU USO NA EDUCAÇÃO**
Luciana Aghinoni de Oliveira Vieira
- 606 A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM**
Camila Zeferino de Sousa
- 625 O PAPEL DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA INCLUSÃO SOCIAL DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS**
Andréa Cristina de Oliveira Laselva
- 638 EDUCAÇÃO FÍSICA E APRENDIZAGEM: CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ESTUDANTES**
Jeferson Simão
- 648 LUDICIDADE E MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: INTEGRANDO DIVERSÃO E APRENDIZADO**
Alenilza Alves Bispo
- 662 EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA: O PAPEL DA PEDAGOGIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE SUSTENTÁVEL**
Giovana Soares da Silva
- 670 DIRETRIZES CURRICULARES DA EJA: REFLEXÕES E ALINHAMENTOS**
Débora Bernardelli Marin
- 678 A IMPORTÂNCIA DA TERAPIA PARA A REGULAÇÃO EMOCIONAL DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**
Hélia Aparecida Hartcopfe Lima
- 686 A IMPORTÂNCIA DOS CONTEXTOS INVESTIGATIVOS NA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA**
Bruno Silva Ferreira
- 700 A IMPORTÂNCIA DA ABA BASEADA EM EVIDÊNCIAS NA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ENSINO INDIVIDUALIZADOS PARA ALUNOS COM TEA**
Tania Mendes Couto

- 716 A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO ESCOLAR NA QUALIDADE DO ENSINO**
Priscila Veríssimo de Oliveira
- 723 CONTRIBUIÇÕES PEDAGÓGICAS: O BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
Graciela da Silva Meira
- 734 QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS SOBRE GRANDEZAS E MEDIDAS E A BNCC**
Claudia Jaqueline de Souza Andrade
- 742 A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR AS DATAS COMEMORATIVAS POR MEIO DO LÚDICO NA SALA DE AULA**
Maria José Tavares de Lima
Aliane Ferreira de Oliveira
Evellyn Andrade da Silva
Joseane Alves da Silva
Joselia Oliveira da Silva Santana
Maria José Cacciano dos Santos
Marinalva Teixeira
Natália Cristina de Medeiros Araújo
Cruz
Rosimere Ferreira de Queiroz
- 763 TARSILA DO AMARAL: A ARTE QUE ENCANTA AS CRIANÇAS - EXPLORANDO A CRIATIVIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL I**
Jennifer Emilia Mello
- 770 A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE SOCIOLOGIA PARA O ESTUDANTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PAULISTANA**
Adalberto Alabarce

**A EXPERIÊNCIA IMERSIVA DE UM DOMO INFLÁVEL COMO FERRAMENTA DE
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EM ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA OESTE DO RIO
DE JANEIRO**

**THE IMMERSIVE EXPERIENCE OF AN INFLATABLE DOME AS A SCIENCE
OUTREACH TOOL IN PUBLIC SCHOOLS IN THE WEST ZONE OF RIO DE
JANEIRO**

**Alexander Machado Cardoso¹
Lidiane Coelho Berbert²
Anry Caufield³
Juliana Barbosa Succar⁴
Ida Carolina Neves Direito⁵**

RESUMO

Em um cenário marcado pela urgência de fomentar o pensamento crítico e o interesse pela ciência entre estudantes da educação básica e ensino médio, o presente trabalho explorou o uso de um domo inflável como estratégia inovadora de divulgação científica em escolas públicas da Zona Oeste do Rio de Janeiro, no contexto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). Trata-se de uma ação interativa e imersiva, com recursos audiovisuais em 360 graus, que visou promover a alfabetização

¹ Professor de Biologia Forense e Bioinformática na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ; Graduação em Biomedicina, Doutor em Bioquímica pela UFRJ.

² Doutoranda na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ; Graduação em Biologia, Mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental pela UERJ. E-mail: lidy_berbert@hotmail.com

³ Graduando em Biologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ.

⁴ Técnica na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ; Graduação em Biotecnologia, Mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental pela UERJ.

⁵ Professora de Biologia Molecular na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ; Graduação em Agronomia, Doutora em Biotecnologia Vegetal.

científica, fortalecer o vínculo entre universidade e comunidade e ampliar o acesso à cultura científica em territórios historicamente negligenciados. Os resultados indicam impactos positivos na percepção dos estudantes quanto à ciência e sua aplicabilidade cotidiana, reforçando o potencial dos ambientes imersivos como mediadores no processo de ensino-aprendizagem. O projeto também suscitou reflexões importantes sobre o papel social da universidade.

Palavras-chave: Divulgação científica; Domo inflável; Educação básica; Ensino de ciências; Popularização da ciência; SNCT.

ABSTRACT

In a context marked by the urgent need to foster critical thinking and interest in science among elementary and high school students, this study explores the use of an inflatable dome as an innovative strategy for science communication in public schools located in the West Zone of Rio de Janeiro, during the Brazilian National Science and Technology Week (SNCT). The initiative involved an interactive and immersive experience using 360-degree audiovisual projections, aimed at promoting scientific literacy, strengthening the connection between universities and local communities, and expanding access to scientific culture in historically underserved territories. The findings point to positive impacts on students' perceptions of science and its relevance to everyday life, highlighting the potential of immersive environments as effective mediators in the teaching-learning process. The project also prompted valuable reflections on the university's social responsibility and its role in democratizing access to knowledge.

Keywords: Science communication; Inflatable dome; Basic education; Science teaching; Science popularization; SNCT.

INTRODUÇÃO

A democratização do conhecimento científico e a formação de uma cidadania crítica, ativa e cientificamente letrada constituem desafios centrais do século XXI, especialmente em países como o Brasil, marcados por profundas desigualdades sociais, educacionais e tecnológicas. A realidade de muitas escolas públicas situadas em regiões periféricas evidencia um cenário de exclusão epistemológica: falta de laboratórios, escassez de materiais didáticos, limitações no acesso à formação continuada de professores e à infraestrutura tecnológica (INEP, 2022). Esse quadro compromete a qualidade do ensino de ciências, dificultando o despertar do interesse dos estudantes pela investigação científica e pela compreensão crítica da realidade. A situação é particularmente crítica na região de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde escolas públicas carecem de recursos para a realização de atividades experimentais, visitas técnicas e outras práticas formativas que possibilitem o contato direto dos alunos com o universo científico.

No ensino de Biologia, esses desafios se tornam ainda mais evidentes. Muitas vezes, os conteúdos são tratados de forma excessivamente teórica e abstrata, dificultando a aprendizagem e desestimulando o interesse dos estudantes. Embora o ensino de Biologia seja fundamental para o desenvolvimento de competências que possibilitem a compreensão dos fenômenos naturais e o exercício da cidadania, o uso de terminologia excessivamente técnica e a ausência de estratégias metodológicas mais atrativas comprometem a assimilação do conteúdo (Magalhães, 2016). Conceitos como genética e microbiologia, frequentemente mediados por representações da ficção científica, como super-heróis, clones ou vírus mutantes, despertam fascínio, mas são pouco explorados em sala de aula como oportunidades de aprendizado (Direito, et al., 2014). A associação entre o imaginário ficcional e o saber científico, entretanto, tem se mostrado uma abordagem eficaz no engajamento dos alunos, favorecendo o interesse e a retenção de conteúdo. Além disso, atividades práticas, com materiais concretos como microscópios, placas de cultivo, modelos anatômicos e experiências simples, são fundamentais para tornar o conhecimento acessível, especialmente em contextos escolares marcados por limitações estruturais (Bartzik e Zander, 2016).

Nesse cenário, torna-se urgente propor alternativas pedagógicas que favoreçam a popularização da ciência em espaços escolares periféricos. Uma

estratégia promissora é o uso de tecnologias imersivas, como domos infláveis com projeção em 360°, que vêm sendo empregados em museus, planetários e ações de divulgação científica por sua capacidade de estimular a curiosidade, promover o encantamento e favorecer a aprendizagem significativa (Tene et al., 2024). Esses dispositivos oferecem uma experiência sensorial e visual que permite explorar conceitos científicos de forma acessível, lúdica e integrada, especialmente útil para alunos que enfrentam dificuldades com a abstração teórica.

DESENVOLVIMENTO: O DOMO COMO ESPAÇO IMERSIVO DE APRENDIZAGEM

A popularização da ciência constitui um desafio histórico para os países em desenvolvimento, especialmente quando se trata de alcançar comunidades escolarizadas da periferia urbana. A construção de estratégias eficazes para esse fim exige não apenas recursos tecnológicos inovadores, mas também uma compreensão aprofundada das dinâmicas socioculturais que permeiam esses territórios. Nesse contexto, o uso de um domo inflável como ferramenta de divulgação científica emerge como uma proposta promissora, ao articular imersão sensorial, ludicidade e conteúdos curriculares, despertando o interesse pela ciência de maneira efetiva, além de atividades como jogos didáticos, pesquisas, práticas de campo e projetos, dentre outros, desenvolvem o conhecimento científico do estudante.

O domo inflável, por suas características estruturais e tecnológicas, permite a projeção de imagens em 360 graus, criando um ambiente envolvente que potencializa a aprendizagem experiencial (Tene, et al., 2024). Essa tecnologia tem sido amplamente utilizada em planetários e eventos de divulgação científica no hemisfério norte, com resultados positivos na promoção do interesse por carreiras científicas entre estudantes do ensino básico. No Brasil, sua aplicação ainda é incipiente, especialmente em regiões periféricas com menor acesso a centros culturais e científicos.

Durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), promovida anualmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o domo (Figura 1) foi transportado e instalado no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro e em diferentes escolas públicas da região, com o objetivo de democratizar o acesso à ciência por meio de experiências sensoriais marcantes. A seleção das instituições foi orientada por

critérios de vulnerabilidade social e baixa infraestrutura educacional, de forma a priorizar estudantes que raramente têm contato com ambientes formais de divulgação científica, como museus e universidades.

Figura 1. Domo montado no pátio de uma escola (A) e visão de seu interior com exposição de projeção de imagens a 360 graus. As fotos dos rostos dos alunos foram borradas para evitar identificação.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO

A metodologia adotada baseou-se em uma abordagem qualitativa, participativa e descritiva, envolvendo entrevistas semiestruturadas com professores e alunos, observação participante e registros audiovisuais das sessões no domo. As atividades

foram guiadas por uma equipe multidisciplinar composta por cientistas, educadores e discentes de graduação e pós-graduação, garantindo uma mediação pedagógica que integrasse os conteúdos científicos às práticas educativas locais (Freire, 1987).

O conteúdo projetado no domo foi desenvolvido com base em temas curriculares relevantes, como agricultura sustentável, biotecnologia ambiental, microbiologia, mudanças climáticas e resistência a antibióticos. As narrativas audiovisuais, construídas com linguagem acessível e elementos visuais impactantes, foram planejadas para estimular o pensamento crítico, a curiosidade e a apropriação do conhecimento científico de maneira autônoma. A interação dos alunos com os temas abordados foi registrada por meio de questionários abertos e atividades, que permitiram avaliar a compreensão e o impacto da experiência.

RESULTADOS

A análise dos dados revelou um aumento expressivo no interesse dos alunos por temas científicos, particularmente entre crianças do ensino fundamental II, que demonstraram entusiasmo, participação ativa nas discussões e maior retenção dos conteúdos apresentados. Professores relataram que a visita ao domo resultou em desdobramentos em sala de aula, com alunos propondo novas atividades e projetos baseados nos temas visualizados. As imagens projetadas dentro do domo, por sua escala e imersividade, despertaram emoções associadas à admiração, surpresa e encantamento, fatores essenciais para a construção de vínculos afetivos com o conhecimento científico.

Além disso, observou-se que o domo atuou como catalisador para o engajamento da comunidade escolar, envolvendo pais, funcionários e gestores educacionais nas atividades propostas. Essa mobilização evidencia o potencial do domo não apenas como ferramenta didática, mas como espaço de articulação comunitária em torno da ciência, promovendo valores como o cuidado ambiental, a valorização da cultura local e o protagonismo juvenil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência com o domo inflável na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia demonstrou que estratégias de divulgação científica baseadas na imersão sensorial e na mediação crítica do conhecimento podem gerar impactos significativos na percepção da ciência entre estudantes da educação básica, sobretudo em territórios periféricos. Mais do que uma atividade pontual, o domo operou como um catalisador de práticas pedagógicas inovadoras, ampliando o repertório simbólico dos alunos e contribuindo para a construção de uma cultura científica democrática e inclusiva.

Os resultados obtidos sugerem que, ao serem articuladas com os currículos escolares e com a realidade sociocultural dos estudantes, ações de divulgação científica como esta fortalecem o vínculo entre escola e comunidade, estimulam a curiosidade epistemológica e promovem o letramento científico desde a infância. Ao descentralizar o acesso à ciência, o domo revela-se uma tecnologia social promissora, com potencial de replicabilidade em outros contextos educacionais do país.

Para avançar nessa direção, recomenda-se que políticas públicas de ciência e tecnologia ampliem o investimento em iniciativas de popularização científica em ambientes escolares, com foco na formação continuada de professores, no desenvolvimento de materiais didáticos acessíveis e na constituição de redes colaborativas entre universidades, escolas e instituições culturais. A valorização do encantamento, da ludicidade e da participação ativa dos estudantes deve ser central em tais propostas, de modo a garantir não apenas o acesso ao conhecimento, mas a construção de sujeitos científicos críticos e engajados.

REFERÊNCIAS

BARTZIK, F.; ZANDER, L. D. **A importância das aulas práticas de ciências no ensino fundamental.** Revista Arquivo Brasileiro de Educação, Belo Horizonte, v. 4, n. 8, 2016.

DIREITO, I. C. N.; FIGUEIRO, R.; ALVES, M. P.; OLIVEIRA, A. M. D.; MELLO, M. C.; COELHO, M. R. G.; SALLES, J. B.; VIEIRA, J. M. B. D.; SILVA, L. P.; DOCILE, T. N.; ASSIS, M. C. **Conhecimento científico em biotecnologia de estudantes do ensino médio de escolas públicas na Zona Oeste do Rio de Janeiro/RJ.** Revista Práxis (Online), v. 11, p. 115–124, 2014.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido.** 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
INEP – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Resumo técnico: Censo Escolar da Educação Básica 2022 – Notas estatísticas.** Brasília: Inep, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/>. Acesso em: 30 abr. 2025.

MAGALHÃES, V. A. **Experimentação: a construção de terrários como atividade prática investigativa no ensino de Ciências da Natureza.** Maringá: UEM, 2016.

TENE, T.; TIXI, J. A. M.; ROBALINO, M. L. P.; SALAZAR, M. J. M.; GOMES, C. V.; BELLUCCI, S. **Integrating immersive technologies with STEM education: a systematic review.** Front. Educ., 9, 2024.
<https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1410163>

**www.revistamaiseducacao.com
E-mail: contato@revistamaiseducacao.com**

Rua Manoel Coelho, nº 600, 3º andar sala 313|314 - Centro São Caetano do Sul – SP CEP: 09510-111 Tel.: (11) 95075-4417

